

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 338.244.47:33.03:332.145(477)

МІЗЮК Б.М., ШКІЛЬНЯК М.М.,
ДЖЕГУР Г.В., ПОЛІКРОВСЬКИЙ Р.С.

Інноваційні методика проектного менеджменту організацій в контексті реалізації політики сталого розвитку регіону в умовах децентралізації та COVID-19

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання інноваційних методик проектного менеджменту організацій в контексті реалізації політики сталого розвитку регіону в умовах децентралізації та COVID-19 обумовлюється відсутністю єдиного алгоритму та моделі даного процесу.

Постановка проблеми. Процес управління проектами залежить від зовнішнього середовища, яке характеризується мінливістю, невизначеністю, складністю та неоднозначністю. Вплив децентралізації та пандемії COVID-19 перевірів здатність організацій ефективно здійснювати регіональні проекти та програми. Швидка й результативна адаптація до нових умов є однозначним пріоритетом. Способи пристосування до сучасних викликів різняться, тому слід проаналізувати також етапи реагування на них. Зазначені факти актуалізують тему дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити інноваційні методика проектного менеджменту організацій в контексті реалізації політики сталого розвитку регіону в умовах децентралізації та COVID-19.

Метод або методологія дослідження. В статті використано історично-логічний метод; метод систематизації, класифікації й теоретичного узагальнення; метод логічного аналізу і синтезу.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Доведено, що для удосконалення існуючого процесу управління проектами організацій необхідно ввести принципи соціального підприємництва у проектну діяльність. Розроблено інструменти оцінювання сталості проектів за актуальними в умовах децентралізації критеріями, надано рекомендації з приводу етапів реагування організації на виклики пандемії COVID-19. Проведено аналіз та прогнозування показників інноваційності, а саме інтегрального показника інноваційного потенціалу, індексу інноваційної інтенсивності та індексу зовнішнього співробітництва організацій за допомогою трендових моделей.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності організацій для підвищення ефективності проектного менеджменту.

Висновки за статтю. На базі проведених досліджень і аналізу існуючих методологій проектного менеджменту, розроблено концептуальну модель управління проектами, адаптовану до конкретного контексту організацій. Запропоновано інноваційну модель проектного менеджменту, що включає принципи сталості.

Ключові слова: інноваційні методики, проектний менеджмент, організація, політика, сталий розвиток регіону, децентралізація, COVID–19.

МИЗЮК Б.М., ШКОЛЬНЯК М.М.,
ДЖЕГУР Г.В., ПОЛИКРОВСКИЙ Р.С.

Инновационные методики проектного менеджмента организаций в контексте реализации политики устойчивого развития региона в условиях децентрализации и COVID–19

Актуальность темы исследования. Исследование вопроса инновационных методик проектного менеджмента организаций в контексте реализации политики устойчивого развития региона в условиях децентрализации и COVID–19 обуславливается отсутствием единого алгоритма и модели данного процесса.

Постановка проблемы. Процесс управления проектами зависит от внешней среды, которая характеризуется изменчивостью, неопределенностью, сложностью и неоднозначностью. Влияние децентрализации и пандемии COVID–19 проверило способность организаций эффективно осуществлять региональные проекты и программы. Быстрая и результативная адаптация к новым условиям – однозначный приоритет. Способы приспособления к современным вызовам различаются, поэтому следует проанализировать этапы реагирования на них. Указанные факты актуализируют тему исследования.

Постановка целей и задач исследования – исследовать инновационные методики проектного менеджмента организаций в контексте реализации политики устойчивого развития региона в условиях децентрализации и COVID–19.

Метод или методология исследования. В статье использованы историко–логический метод, метод систематизации, классификации и теоретического обобщения; метод логического анализа и синтеза.

Презентация основного материала (результаты исследования). Доказано, что для усовершенствования существующего процесса управления проектами организаций необходимо ввести принципы социального предпринимательства в проектную деятельность. Разработаны инструменты оценки устойчивости проектов по актуальным в условиях децентрализации критериям, даны рекомендации по поводу этапов реагирования организации на вызовы пандемии COVID–19. Проведен анализ и прогнозирование показателей инновационности, а именно интегрального показателя инновационного потенциала, индекса инновационной интенсивности и индекса внешнего сотрудничества организаций с помощью трендовых моделей.

Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности организаций для повышения эффективности проектного менеджмента.

Выводы по статье. На базе проведенных исследований и анализа существующих методологий проектного менеджмента разработана концептуальная модель управления проектами, адаптированная к конкретному контексту организаций. Предложена инновационная модель проектного менеджмента, включающая принципы постоянства.

Ключевые слова: инновационные методики, проектний менеджмент, організація, політика, устойчивое развитие региона, децентрализация.

MIZYUK B.M., SHKILNIAK M.M.,
DZHEGUR G.V., POLIKROVSKIY R.S.

Innovative methods of project management of organizations in the context of implementing the policy of sustainable development of the region in the context of decentralization and COVID–19

Relevance of the research topic. Investigation of innovative methods of project management of organizations in the context of implementation of the policy of sustainable development of the region in

the conditions of decentralization and COVID–19 is caused by the lack of a single algorithm and model of this process.

Formulation of the problem. *The project management process depends on the external environment, which is characterized by smallness, unambiguity, complexity and ambiguity. The impact of decentralization and the COVID–19 pandemic tested the ability of organizations to effectively implement regional projects and programs. Quick and efficient adaptation to new conditions is an unambiguous priority. Ways of adapting to contemporary challenges are different, so we should also analyze the steps of responding to them. These facts are relevant to the topic of the research.*

Setting the purpose and objectives of the study – *to investigate innovative methods of project management of organizations in the context of implementation of the policy of sustainable development of the region in the conditions of decentralization and COVID–19.*

Research method or methodology. *This article uses the historical and logical method, the method of systematization, classification and theoretical consolidation, and the method of logical analysis and synthesis.*

Presentation of the main material (research results). *It is informed that in order to improve the current process of project management of organizations it is necessary to introduce the principles of social entrepreneurship into the project activities. The article develops assessment tools for assessing the efficiency of projects by criteria relevant in the conditions of decentralization; gives recommendations on the stages of response of the organization to the effects of the COVID–19 pandemic. The analysis and forecasting of indicators of innovation, namely the integral indicator of innovation potential, the index of innovation intensity and the index of external cooperation of organizations by means of trend models was carried out.*

Field of application of results. *The results of the study can be used in the practical activities of organizations to improve the efficiency of project management.*

Conclusions on the article. *Based on the conducted research and analysis of other methodologies of project management, the conceptual model of project management adapted to the specific context of the organizations was developed. The innovation model of project management, which includes the principles of consistency, was proposed.*

Keywords: *innovative methods, project management, organization, politics, steel development of the region, decentralization, COVID–19.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Процес управління проектами залежить від зовнішнього середовища, яке характеризується мінливістю, невизначеністю, складністю та неоднозначністю. Вплив децентралізації та пандемії COVID–19 перевірило здатність організацій ефективно здійснювати регіональні проекти та програми. Швидка й результативна адаптація до нових умов є однозначним пріоритетом. Способи пристосування до сучасних викликів різняться, тому слід проаналізувати також етапи реагування на них. Зазначені факти актуалізують тему дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Система проектного менеджменту – це один із найважливіших процесів діяльності організацій,

саме від її ефективності залежить кінцевий результат і успіх організації. Для удосконалення існуючого процесу управління проектами організацій в умовах децентралізації сучасні науковці пропонують введення принципів соціального підприємництва у проектну діяльність, що передбачає також формування у працівників бізнес–мислення та введення набору інструментів, що на практиці довели свою ефективність серед підприємців [1; 6–8; 10]. Водночас, організації, визначивши свої головні цілі, завдання та потреби, повинні здійснювати пошук балансу між двома складовими: актуальними бізнес–практиками та тими, що є прийнятими в некомерційному секторі.

Однак навіть наявність кількох джерел фінансування не гарантуватиме успіху реалізації проектів. Багато запланованих ідей організацій в умовах COVID–19 не виконуються; вони відхиля–

ються через відсутність конкретності щодо цілей, наслідків, результатів і переваг проекту. Будь-яка організація здебільшого орієнтується на отримання швидких результатів, у той час як з огляду на сьгоднішні світові тенденції, необхідно враховувати їхню своєчасність і сталість [2–5; 9]. Саме тому актуальним є введення інструментів оцінки сталості програм і проектів організацій.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити інноваційні методики проектного менеджменту організацій в контексті реалізації політики сталого розвитку регіону в умовах децентралізації та COVID–19.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Завершальним етапом оцінювання будь-якого проекту є розробка конкретного плану дій забезпечення його сталості, до якого відносятимуться: пріоритетна сфера; показники, які потребують вдосконалення; наступні кроки, що потрібно реалізувати (із зазначенням термінів реалізації кожного кроку і відповідальної особи); органи влади, організації чи особи, яких необхідно залучити; необхідні ресурси та шляхи їхнього залучення; способи відслідковування досягнення результатів і визначення їхньої успішності (система моніторингу).

З метою адаптації процесів проектного менеджменту у відповідь на кризу COVID–19 пропонуємо вітчизняним організаціям дотримуватися наступних аспектів:

Оптимізувати, а не скасовувати проекти. Необхідно здійснювати трансформації, що дозволять рухатися до нових операційних середовищ.

Віддалене керівництво. Застосовувати гнучкість стилів керівництва у поєднанні з необхідними адаптаціями у складі команди та використанням інструментів співпраці для досягнення успішних результатів.

Дисциплінована спритність. Знаходити баланс між гнучкістю поглядів на проектну діяльність і встановленням визначеності, передбаченої чітко задокументованими планами та документами контролю проекту.

На базі проведених досліджень і аналізу існуючих методологій проектного менеджменту, пропонуємо модель управління проектами адаптувати до конкретного контексту організацій. Каркасом моделі є модель проектно́ї досконалості, в яку інтегровано модифікований та переосмислений GPM Global P5 Standard. Модифікація Глобаль-

ного стандарту GPM P5 означає, що показники, які можна застосовувати до проектів, були введені в модель без будь-яких змін, показники, сформульовані в цілому загальним чином, конкретизовані та прив'язані до проекту. Крім того, нові показники були створені для того, щоб охопити всі сфери стійкості проектів, інновацій та творчості.

Сім вимірів, що становлять модель, складаються з елементів і керівних принципів проектного менеджменту, специфічних характеристик сектору діяльності, а також екологічного та культурного контексту організацій. Беручи її статут як керівну основу для управління портфелем проекту, модель може сприяти як реалізації, так і визначенню подальших стратегій. Запропонована модель також може бути використана як рушійна сила для практики управління проектами, а також для розгортання стратегічних дій, місій, бачень та цілей. У розробленій моделі враховані типи проектів, режими залучення фінансових коштів, дотримання технічних стандартів та адаптація до змін.

Тим не менше, інтеграція концепції сталості в управління проектами веде до розширених меж нових проектів, не тільки з точки зору життєвого циклу, але і з точки зору відносин із зацікавленими сторонами та організаційного навчання.

Результати, отримані при реалізації проекту, мають свій вплив (прямий чи непрямий; у короткостроковій чи довгостроковій перспективі) на безліч зацікавлених сторін, які поділяються на такі макроблоки: організація (спонсор проекту, акціонери), приватні особи (керівник і члени проектно́ї групи), клієнт (споживач та кінцевий користувач) та глобальне суспільство (місцеві та глобальні спільноти). Кожен макроблок враховує залучення або вплив зацікавлених сторін та результати проектів, тобто позитивні чи негативні наслідки, за які проект можна вважати успішним з точки зору стійкості.

Таким чином, лише безперервне вдосконалення і універсалізація компетенцій проектного менеджменту, набуття гнучкості у пристосуванні до складних умов підвищуватиме конкурентоздатність організації у наш час.

Оцінити проект можна за критеріями сталості за допомогою запропонованих раніше інструментів. Проведемо аналіз та прогнозування показників інноваційності, а саме інтегрального показника інноваційного потенціалу, індексу інноваційної інтенсивності та індексу зовнішнього співробітництва організацій за допомогою трен-

Динаміка показників інноваційності проектів модельної організації

Роки	Інтегральний показник інноваційного потенціалу проекту	Індекс інноваційної інтенсивності проекту	Індекс зовнішнього співробітництва в проекті
1	0,24	0,18	0,29
2	0,38	0,30	0,45
3	0,46	0,36	0,56
4	0,59	0,44	0,74

дових моделей за останні чотири роки. Динаміку показників інноваційності модельної організації представлено в таблиці.

Для подальшого дослідження та прогнозування інтегрального показника інноваційного потенціалу за допомогою моделей тренду доцільно використовувати, як відмічено раніше, лінійну модель тренду, так як ця модель більш точно показує та порівнює фактичні і теоретичні значення інтегрального показника інноваційності проектів.

Висновки

Для удосконалення існуючого процесу управління проектами організацій запропоновано ввести принципи соціального підприємництва у проектну діяльність, розроблено інструменти оцінювання сталості проектів за актуальними в умовах децентралізації критеріями, надано рекомендації з приводу етапів реагування організації на виклики пандемії COVID-19. На базі проведених досліджень і аналізу існуючих методологій проектного менеджменту, розроблено концептуальну модель управління проектами, адаптовану до конкретного контексту організацій. Запропоновано інноваційну модель проектного менеджменту, що включає принципи сталості. Проведено аналіз та прогнозування показників інноваційності, а саме інтегрального показника інноваційного потенціалу, індексу інноваційної інтенсивності та індексу зовнішнього співробітництва організацій за допомогою трендових моделей.

Список використаних джерел

1. Вдовенко Н. М., Федірець О. В., Зось-Кіор М. В., Гнатенко І. А. Роль енергоринку в менеджменті ресурсозбереження та ресурсоефективності конкурентоспроможних підприємств агропродовольчої сфери. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 4. С. 222–229.

2. Кукса І. М., Орлова-Курилова О. В., Кирилюк Є. М., Воронько-Невіднича Т. В. Державне регулювання та саморозвиток ефективної інноваційної системи управління реструктуризацією виробництва в умовах знаннєвої економіки, екологізації та синергетичної

взаємодії підприємців. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 20. С. 5–9.

3. Кулаєць М. М., Фурсіна О. В., Джегур Г. В., Гнатенко І. А., Валов О. В. Концепція стратегічного управління інноваційними проектами в умовах розвитку знаннєвої економіки та децентралізації. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 23. С. 25–31.

4. Мізюк Б. М. Стратегічний розвиток корпоративних структур у туристично-готельному бізнесі. Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. 2020. Випуск 61. С. 57–60.

5. Шкільняк М., Мельник А., Микитюк П., Васіна А., Дудкіна О. Менеджмент та публічне управління в умовах сучасних вимог та трансформаційних викликів. 2021. Вісник Економіки. Випуск 3. С. 168–177.

6. Kyryliuk I., Kyryliuk Y., Proshchalykina A., Zos-Kior M., Dovbush V. Organisational and economic drivers for safety provision and quality upgrading of core livestock products in Ukraine. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2021. № 36, P. 49–66.

7. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos-Kior M., Hnatenko I. Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID-19. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2021. № 36. P. 192–198.

8. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2021. № 36. P. 199–205.

9. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 1. P. 129–135.

10. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos-Kior M., Hnatenko I. Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 3. P. 403–414.

References

1. Vdovenko N., Fedirets O., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2020). The role of the energy market in the management of resource conservation and resource efficiency of competitive enterprises in the agri–food sector. *Ukrayins'kyi zhurnal prykladnoyi ekonomiky [Ukrainian Journal of Applied Economics]*, 5.4, 222–229.
2. Kuksa I., Orlova–Kurilova O., Kyryliuk Ye., Voron'ko–Nevidnycha T. (2021). State regulation and self–development of an effective innovative management system for production restructuring in the conditions of knowledge economy, greening and synergetic interaction of entrepreneurs. *Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience]*, 20, 5–9.
3. Kulayets M., Fursina O., Dzhegur G., Hnatenko I., Valov O. (2021). The concept of strategic management of innovative projects in the development of knowledge economy and decentralization. *Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience]*, 23, 25–31.
4. Mizyuk B. (2020). Strategic development of corporate structures in the tourism and hotel business. *Visnyk LTEU. Ekonomichni nauky [Bulletin of LTEU. Economic sciences]*, 61, 57–60.
5. Shkilnyak M., Melnyk A., Mykytyuk P., Vasina A., Dudkina O. (2021). Management and public administration in the conditions of modern requirements and transformational challenges. *Visnyk Ekonomiky [Bulletin of Economics]*, 3, 168–177.
6. Kyryliuk I., Kyryliuk Y., Proshchalykina A., Zos–Kior M., Dovbush V. (2021). Organisational and economic drivers for safety provision and quality upgrading of core livestock products in Ukraine. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 49–66.
7. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 192–198.
8. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 199–205.
9. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro–industrial production. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43.1, 129–135.

10. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43.3, 403–414.

Дані про авторів**Мізюк Богдан Михайлович,**

д.е.н., професор, завідувач кафедри туризму та готельно–ресторанної справи, Львівський торговельно–економічний університет, м. Львів, Україна

Шкільняк Михайло Михайлович,

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна

Джегур Геннадій Васильович,

к.е.н., асистент кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна

Полікровський Роман Степанович,

аспірант кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна

Данные об авторах**Мизюк Богдан Михайлович,**

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой туризма и гостинично–ресторанного дела, Львовский торгово–экономический университет, г. Львов, Украина

Школьняк Михаил Михайлович,

д.э.н., заведующий кафедрой менеджмента, публичного управления и персонала, Западноукраинский национальный университет, г. Тернополь, Украина

Джегур Геннадий Васильевич,

к.е.н., ассистент кафедры публичного управления, администрирования и международной экономики, Белоцерковский национальный аграрный университет, г. Белая Церковь, Украина

Поликровский Роман Степанович,

аспирант кафедры менеджмента, публичного управления и персонала Западноукраинский национальный университет, г. Тернополь, Украина

Data about the authors**Bohdan Mizyuk,**

Dr. Sc. (Econ), Professor, Head of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business, Lviv University of Trade and Economics, Lviv, Ukraine

Mykhailo Shkilniak,

Dr.Sc.(Econ), Professor, Head of the Department of Management, Public Administration and Personnel West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine

Gennadii Dzhegur,

PhD (Economics), Assistant of the Department of Public Management, Administration and International

Economics, Bila Tserkva National Agrarian University, Bila Tserkva, Ukraine

Roman Polikrovskiy,

Postgraduate Student of the Department of Management, Public Administration and Personnel, West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine

УДК: 339.138:330.3:351:332.1

ПЛАХОТНИКОВА Л.О.

Маркетингові технології залучення інвестицій державними органами управління у розвиток регіонів

Актуальність теми дослідження. Функціонування економіки держави в умовах ринкових перетворень обумовили необхідність інтенсивного розвитку та створення маркетингової системи у державних структурах та визначили необхідність застосування маркетингових технологій державним органам управління.

Водночас одним із пріоритетів забезпечення сталого розвитку та поліпшення конкурентних позицій країни є проведення активної інвестиційної політики державними органами самоуправління, з огляду на це, набуває актуальності проблема використання сучасних маркетингових технологій державними органами у створення інвестиційно привабливого іміджу регіонів для залучення інвесторів, що і визначає необхідність досліджень науково-практичної діяльності використання маркетингових технологій у системі державного управління.

Мета дослідження. Аналіз використання маркетингових технологій державними органами самоуправління у залученні інвестицій для ефективного соціально-економічного розвитку регіонів, як основи сталого розвитку суспільства країни.

Методи дослідження. В статті використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняння, метод узагальнення даних, дослідження базується на системному підході до розглянутих проблем, вивченні їх взаємозв'язку та розвитку.

Результатами дослідження є розробка відповідних практичних рекомендацій щодо ефективного залучення інвестицій у розвиток регіонів на базі використання маркетингових інструментів органами самоуправління.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності державних органів управління, органів місцевого самоврядування, територіальними громадами та інноваційно орієнтованими організаціями для формування маркетингової системи управління.

Висновки. Для успішної та ефективної діяльності державних органів місцевого самоврядування важливо визначити необхідність застосування маркетингових технологій для залучення інвестицій, що відповідають потребам та цілям конкретного регіону.

Визначено необхідність подальшого удосконалення державного регулювання через створення маркетингової системи управління та застосування маркетингових інструментів.

Ключові слова: державні органи, органи самоуправління, регіон, територія, інвестиції, маркетингова система, маркетингові технології, територіальний маркетинг, комунікаційна стратегія.

ПЛАХОТНИКОВА Л.О.

Маркетинговые технологии привлечения инвестиций государственными органами управления в развитие регионов

Актуальность темы исследования. Функционирование экономики страны в условиях рыноч-